

RADIOPROTEÇÃO MEDIADA PELA PROTEÍNA DSUP: PERSPECTIVAS PARA A ONCOLOGIA RADIOTERÁPICA

ORCHEL, Maria Fernanda ¹
MENDES, Maria Luiza ²

RESUMO: A Proteína intrinsecamente desordenada e Supressora de Danos (Dsup), proveniente de tardígrados, apresenta fundamentos moleculares atípicos para radioproteção. Assim, foram sintetizadas evidências publicadas entre 2016 e 2025, das bases PubMed, Web of Science e Scopus. Ademais, os resultados indicam que a Dsup se associa eletrostaticamente à cromatina, formando uma barreira física que reduz em 40-50% a fragmentação do DNA induzida por radiação ionizante em espécies reativas de oxigênio. Conclui-se que a proteína corresponde a um funcionamento único em proteção genômica, com potencial translacional para o desenvolvimento de radioprotetores seletivos em oncologia radioterápica.

Palavras-chave: Cromatina. Oncologia Radioterápica. Tardígrado.

1 INTRODUÇÃO

Alcunhados como "ursos-d'água", tardígrados são invertebrados microscópicos que habitam ambientes marinhos, dulciaquícolas e terrestres em todo o planeta. Em resposta à ausência de água, os tardígrados entram em um estado de criptobiose, no qual sua atividade metabólica é suspensa, facultando sua sobrevivência em condições hostis e estressoras, como temperaturas extremas, vácuo e radiação ionizante. Sendo capazes, em alguns casos, de permanecerem décadas nesse estado até a volta das condições favoráveis (Erdmann; Kaczmarek, 2017).

Por esse motivo, a tolerância à radiação é de especial interesse para a área médica da radioterapia oncológica. O avanço dessa técnica depende do desenvolvimento de tecnologias que protejam seletivamente as células saudáveis dos pacientes durante o tratamento (Escarcega *et al.*, 2023).

Nessa conjuntura, uma das descobertas exclusivas na biologia desses microrganismos foi a identificação da proteína Supressora de Danos (Dsup), sua expressão em células humanas reduz substancialmente a fragmentação do Ácido Desoxirribonucleico (DNA), induzida por raios-X ou peróxido de hidrogênio, aumentando a viabilidade celular pós-irradiação (Mínguez-Toral *et al.*, 2020).

¹ Biomedicina, 4º Período, Centro Universitário Campo Real.

² Professora Especialista, Centro Universitário Campo Real.

Esta proteína nuclear intrinsecamente desordenada associa-se ao DNA e aos nucleossomos, formando um escudo nucleoproteico. Logo, este complexo impede o acesso de radicais hidroxila aos carbonos da desoxirribose. Dessa forma, a proteína suprime diretamente a formação de quebras de fita dupla no DNA induzidas por radiação ionizante e estresse oxidativo (Cantara; Regoli; Ricci, 2025).

Portanto, esta revisão objetiva sintetizar o mecanismo de proteção física ao DNA mediado pela Dsup, e discutir seu potencial biotecnológico como agente radioprotetor seletivo em radioterapia.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa consistiu em uma revisão bibliográfica, cuja busca abrangeu um recorte temporal de nove anos (2016 a 2025).

As bases de dados consultadas incluem PubMed/MEDLINE, Web of Science, Scopus, ScienceDirect, portal MDPI, Springer Nature e Radiation Oncology Journal, utilizando combinações dos descritores relacionados ao tema, tais como “Tardigrada”, “Oxidative Stress”, “Radioprotection”, “Intrinsically Disordered Proteins” e “Vitrification”.

Foram adotados como critérios de inclusão artigos originais, de revisão e meta-análises, publicados em inglês. Como critérios de exclusão, considerou-se a indisponibilidade do texto completo, a não revisão por pares e a inadequação ao escopo da pesquisa.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 FUNDAMENTOS MOLECULARES DA CRIPTOBIOSE: A HIPÓTESE DA VITRIFICAÇÃO

A criptobiose pode ser definida como um estado de latência metabólica reversível, induzido por condições ambientais extremas, no qual todos os processos metabólicos determináveis cessam, por conseguinte o organismo sobrevive a uma dessecação quase completa. Visto que, uma das principais transformações bioquímicas que possibilitam esse estado, particularmente na anidrobiose (perda de água), é a vitrificação citoplasmática (Boothby *et al.*, 2017).

Neste estado vítreo, a mobilidade molecular é reduzida, o que, por sua vez, diminui cineticamente a taxa de reações e processos degradativos deletérios induzidos pela perda hídrica. Tais processos incluem a desnaturação de

macromoléculas proteicas e a fusão de bicamadas lipídicas membranares, os quais são factualmente inibidos (Ramirez *et al.*, 2024).

A hipótese da vitrificação propõe que, durante o processo de dessecação de um organismo, ocorre um incremento significativo na viscosidade do citosol intracelular. Esse aumento atinge um estado de transição vítrea, no qual o citoplasma assume propriedades físico-químicas de um sólido amorfo, com viscosidade extremamente elevada (Ramirez *et al.*, 2024).

Um postulado central desta teoria estabelece que a transição para o estado vítreo é mediada pela biossíntese e acúmulo de solutos específicos, como dissacarídeos, por exemplo, sacarose e trealose, que durante a desidratação, impedem a nucleação e formação de retículos cristalinos, favorecendo, em vez disso, a solidificação em uma matriz amorfa e estável (Neves; Boothby; Haddock, 2020).

3.2 CONFORMAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DSUP

A proteína Dsup encontrada no tardígrado *Ramazzottius varieornatus*, é uma Proteína Intrinsecamente Desordenada (PID) que atua como um escudo molecular para o DNA. Sua estrutura é ressaltada pela predominância de aminoácidos pequenos, como glicina, alanina e resíduos carregados positivamente, sendo eles lisina e arginina, resultando numa carga líquida de +23, que é a soma final dos prótons e elétrons, facilitando a ligação eletrostática ao DNA (Cantara; Regoli; Ricci, 2025).

Crucialmente, a Dsup necessita completamente de cisteínas e quase não possui resíduos aromáticos ou hidrofóbicos, o que impede a formação de uma estrutura rígida e mantém sua flexibilidade conformacional. Esta desordem estrutural admite com que a proteína envolva dinamicamente o DNA, protegendo-o contra radiação ionizante e estresse oxidativo (Zarubin *et al.*, 2024).

Apesar de sua desordem, segmentos específicos da Dsup podem formar pequenas hélices alfa, que podem servir como pontos de ancoragem para interações com a cromatina. Assim, a Dsup associa flexibilidade geral com elementos estruturais localizados, formando uma barreira física que dissipa energia e neutraliza agentes antes que estes danifiquem o material genético (Zarubin *et al.*, 2024).

3.3 APLICAÇÕES BIOTECNOLÓGICAS DA DSUP EM RADIOPROTEÇÃO ONCOLÓGICA

A radiação de baixa Transferência Linear de Energia (LET), como os raios gama (γ) e raios X, caracteriza-se por depositar energia de forma esparsa e homogênea no meio biológico. Ainda assim, é capaz de induzir danos genômicos, incluindo Quebras de Dupla-Fita (DSBs) (Jönsson, 2019).

O mecanismo elementar de ação para estes danos é indireto, mediado pela radiólise da água, sendo a quebra das ligações de hidrogênio entre moléculas de água, com consequente geração de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS). O estresse oxidativo de baixa intensidade resultante é, portanto, definido como um desequilíbrio homeostático entre a produção excessiva de ROS e a capacidade de defesa antioxidante celular insuficiente (Jönsson, 2019).

A proteína Dsup demonstra colocalizar com a cromatina nuclear mediante um domínio C-terminal altamente básico. Análises subsequentes revelaram que esta região contém uma sequência proteica RRSARLSA estruturalmente conservada e homóloga ao domínio de ligação ao nucleossomo, característico da família de proteínas do Grupo de Alta Mobilidade de Ligação ao Nucleossomo (HMGN) de vertebrados. Isto é, do ponto de vista evolutivo, essa homologia sugere que a Dsup e as proteínas HMGN compartilham um ancestral molecular em comum. No tardígrado, isso foi aprimorado a uma função protetora extrema (Chavez *et al.*, 2019).

Adicionalmente, especula-se que o Dsup possa funcionalmente mimetizar as proteínas HMGN, não apenas na ligação à cromatina, mas também potencialmente na facilitação dos mecanismos de reparo do DNA (Chavez *et al.*, 2019).

A analogia funcional com as HMGNs é pertinente, uma vez que estas se associam a regiões de cromatina transcricionalmente ativas e promovem a sua descompactação através da competição com a Histona Ligante H1 pelos sítios de ligação no nucleossomo. É plausível que o Dsup empregue uma estratégia similar de interação com os nucleossomos para mediar seus efeitos de proteção genômica (Kalashnikova; Rogge; Hansen, 2016).

A expressão da proteína Dsup outorgou um fenótipo de radiorresistência robusto em células HEK293. Ensaios quantitativos revelaram uma redução de 40% a 50% nos danos ao DNA induzidos por radiação e estresse oxidativo. Este efeito traduziu-se em uma vantagem fenotípica, como observado no estudo de Hashimoto *et al.* (2016).

“Quase todas as células não transfectadas irradiadas apresentavam um formato arredondado anormal e, em sua maioria, estavam destacadas da placa de cultura, características típicas de células mortas. Em contraste,

muitas células que expressavam Dsup irradiadas apresentavam morfologia normal e estavam aderidas às placas de cultura...” (Hashimoto *et al.*, 2016, p.10).

Esta observação foi corroborada por dados de proliferação, que confirmaram a manutenção da capacidade replicativa das células protegidas, atribuída à interação física da Dsup com a cromatina (Hashimoto *et al.*, 2016).

Neste âmbito, implicações diretas para a oncologia radioterápica são aguardadas, dado que, ainda não são totalmente eficientes e seguras sincronicamente. Seus efeitos colaterais no tecido ósseo provocam uma diminuição em sua espessura, além de suprimir a atividade osteoblástica necessária para a formação óssea, causando uma alteração profunda na medula, substituindo o tecido hematopoiético por adipócitos (Berk, 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de uma atuação incomum a proteína Dsup opera na defesa genômica ao proteger a cromatina e facilitar o reparo do DNA. Diante desse mecanismo, visualiza-se sua concreta qualificação biotecnológica como um agente radioprotetor seletivo, com o potencial de preservar os osteoblastos, manter a arquitetura vascular e impedir a transformação adiposa da medula óssea.

Esta característica sugere que planos terapêuticos inspirados em seu modelo poderiam oferecer proteção seletiva a tecidos saudáveis durante a radioterapia, particularmente em sítios anatomicamente críticos.

Emerge a viabilidade de desenvolver análogos sintéticos da Dsup que mimetizem seu mecanismo de amortecimento molecular. Tais avanços poderiam permitir regimes radioterápicos mais agressivos com perfis de toxicidade reduzidos.

5 REFERÊNCIAS

BERK, L. The effects of high-dose radiation therapy on bone: a scoping review. **Radiation Oncology Journal**, v. 42, n. 2, p. 95-103, 2024.

BOOTHBY, T. C. *et al.* Tardigrades Use Intrinsically Disordered Proteins to Survive Desiccation. **Molecular Cell**, v. 65, n. 6, p. 975-984, 2017.

CANTARA, S.; REGOLI, T.; RICCI, C. Captain Tardigrade and Its Shield to Protect DNA. **DNA**, v. 5, n. 2, p. 27, 2025.

- CHAVEZ, C. *et al.* The tardigrade damage suppressor protein binds to nucleosomes and protects DNA from hydroxyl radicals. **eLife**, v. 8, p. 1-20, 2019.
- ERDMANN, W.; KACZMARECK, Ł. Tardigrades in Space Research - Past and Future. **Origins of Life and Evolution of Biospheres**, v. 47, n. 4, p. 545–553, 2017.
- ESCARCEGA, R. D. *et al.* The Tardigrade damage suppressor protein Dsup promotes DNA damage in neurons. **Molecular and Cellular Neuroscience**, v. 125, n. 103826, 2023.
- HASHIMOTO, T. *et al.* The extremotolerant tardigrade genome and improved radiotolerance of human cultured cells by tardigrade-unique protein. **Nature Communications**, v. 7, n. 12808, p. 1-14, 2016.
- JÖNSSON, K. I. Radiation Tolerance in Tardigrades: Current Knowledge and Potential Applications in Medicine. **Cancers, Basel**, v. 11, n. 9, p. 1-15, 2019.
- KALASHNIKOVA, A. A.; ROGGE, R. A.; HANSEN, J. C. Linker histone H1 and protein–protein interactions. **Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Gene Regulatory Mechanisms**, v. 1859, n. 3, p. 455-461, 2016.
- MÍNGUEZ-TORAL, M. *et al.* A computational structural study on the DNA-protecting role of the tardigrade-unique protein Dsup. **Scientific Reports**, London, v. 10, n. 13424, p. 1-18, 2020.
- NEVES, R. C.; BOOTHBY, T. C.; HADDOCK, L. A. Mechanisms of Desiccation Tolerance: Themes and Variations in Brine Shrimp, Roundworms, and Tardigrades. **Frontiers in Physiology**, v. 11, p. 1-19, 2020.
- RAMIREZ, J. F. *et al.* Water content, transition temperature and fragility influence protection and anhydrobiotic capacity. **BBA Advances**, v. 5, p. 1-9, 2024.
- ZARUBIN, M. *et al.* Structural study of the intrinsically disordered tardigrade damage suppressor protein (Dsup) and its complex with DNA. **Scientific Reports**, v. 14, n. 22910, p. 1-13, 2024.